

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368680>

УДК 658.5

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВУЛКАНИЗАЦИИ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

И.Л. Хисамиев,
студент 1 курса, напр. «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств»

Е.И. Егорова,

к.т.н., доц.

В.Н. Иванова,

к.х.н., доц.,

КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева,

г. Казань

Аннотация: В данной работе описана автоматизация процесса вулканизации. Внедрение АСУ ТП в управление вулканизационным прессом исключает человека из процесса подпрессовок, поддержки необходимого давления в гидросистеме, соблюдения временных циклов технологического процесса вулканизации резиновой смеси.

Ключевые слова: автоматизация, процесс вулканизации, технологический процесс, автоматизация технологического процесса

AUTOMATION OF THE PROCESS OF VULCANIZATION OF RUBBER PRODUCTS

I.L. Khisamiev,
1st year student, direction "Design and technological support of machine-building
industries"

E.I. Egorova,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

V.N. Ivanova,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

KNITU-KAI named after A.N. Tupolev,

Kazan

Annotation: This paper describes the automation of the vulcanization process. The introduction of an automated process control system into the control of a vulcanizing press excludes a person from the process of pre-pressing,

maintaining the necessary pressure in the hydraulic system, and observing the time cycles of the technological process of vulcanizing the rubber mixture.

Keywords: automation, vulcanization process, technological process, technological process automation

Автоматизация технологического процесса в современном мире является одной из ключевых направлений развития промышленности, что позволяет увеличить производительность труда более чем в три раза [1]. В настоящее время имеется большой выбор программно-технических комплексов для осуществления автоматизации технологических процессов производства, что в скором времени приведет к интеллектуализации автоматических систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) [2, 3].

На рынке оборудования имеется великое множество инструмента, установок и машин, но для перехода к автоматизированному производству приходится адаптировать все это под современные условия и требования. Одним из таких примеров, представленных на рисунке 1, является колонный вулканизационный гидравлический пресс 800X800P9 произведённый в компании SVIT Чехословакия в 1970-1980 годы. Пресс имеет до четырёх этажей для закладки пресс-форм с резиновой смесью, а также, термокожух и перезарядчик (небольшой конвейер длиной около метра для извлечения пресс-формы и её «перезарядки» новой порцией резиновой смеси).

Производство резинотехнических изделий (РТИ) является одной из самых сложных технологий современной цивилизации [1-4]. В ней заложены достижения таких областей, как машиностроение, нефтепереработка и нефтехимия, органический синтез. Отличительной особенностью производства РТИ является чрезвычайно широкий ассортимент (около 100 тыс. наименований), поскольку изделия находят применение практически во всех сферах деятельности современного общества.

Рисунок 1 – Колонный вулканизационный гидравлический пресс 800X800P9

На вулканизационных прессах изготавливают формовые резинотехнические изделия компрессионным методом. Процесс может происходить в одних и тех же пресс-формах и вулканизационных прессах, которые могут различаться конструкцией, производительностью, способом обогрева и т.д. В пресс-формы закладывают заготовки (слегка спрессованную резиновую смесь), по массе несколько превышающую готовое изделие, поэтому неизбежны потери резины в виде выпрессовок облоя. При этом, чем больше масса детали и сложнее её конфигурация, тем больше относительный расход резиновой смеси.

В данной работе предлагается к данному процессу вулканизации добавить пульт автоматического управления процессом [6], состоящий из программируемых микроконтроллеров фирмы SIMENS, показанных на рисунке 2.

Рисунок 2 – Программируемые микроконтроллеры

Так как система автоматизации в данном технологическом процессе вулканизации относится к низкой сложности, то выбор программируемого логического реле LOGO от компании SIEMENS (Германия) является наиболее рациональным из-за низкой стоимости по сравнению с модульными программируемыми контроллерами SIMATIC S7-100/200/.../1500.

Для расширения возможностей системы автоматизации процесса вулканизации [7, 8] можно подключить до 8 модулей расширения, таких как модули аналоговых и цифровых входов-выходов. Человеко-машинный интерфейс (HMI) позволяет производить настройку параметров процесса работы в удобном формате.

Для управления контактором насоса на 380В используется промежуточное реле. Программирование возможностей системы автоматизации процесса вулканизации осуществляется программном обеспечении LOGO Soft Comfort при помощи блочной или релейно-контактной схемы, представленной на рисунке 3.

Рисунок 3 – Интерфейс программного обеспечения LOGO Soft Comfort

В результате внедрения предложенной установки, представленной на рисунке 4 в процесс производства и её эксплуатации в течение 8 месяцев выявлены следующие положительные моменты:

1. Снижение общего показателя брака в 4 раза, за счет исключения брака по причине нарушения технологии процесса вулканизации.
2. Увеличение количества обслуживаемых прессов одним оператором за счёт снижения времени участия в работе процесса вулканизации.
3. Сохранение актуальной эксплуатации морально устаревшего технологического оборудования.

Рисунок 4 – Введенный в эксплуатацию комплекс АСУ ТП

Таким образом можно сделать вывод, что внедрение АСУ ТП в промышленность снижает себестоимость изделия (за счёт снижения трудозатрат и количество брака) и повышает конкурентоспособность.

Список литературы

- [1] Egorova E., Akhmadiev A. Formation of engineering capability matrix of production procedure (2020). / E. Egorova, A. Akhmadiev. // International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. № 8 (9). № 258. 6537-6540 pp.
- [2] Simonova L. Knowledge acquisition for engineering decisions based on functional relationships (2020). / L. Simonova, E. Egorova, A. Akhmadiev. // International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, № 8 (6). № 91. 2774-2778 pp.
- [3] Egorova E.I. Representation of information about part on the basis of its engineering features (2019) / E.I. Egorova. // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. № 8 (12). 4084-4089 pp.
- [4] Технологии переработки полимеров. Физические и химические процессы : учебное пособие для вузов / М.Л. Кербер [и др.] ; под ред. М.Л. Кербера. // 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. 316 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-04915-2. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: <https://urait.ru/bcode/492744>. (дата обращения: 25.01.2022).
- [5] Основы автоматизации технологических процессов : учебное пособие для среднего профессионального образования / А.В. Шагин, В.И.

Демкин, В.Ю. Кононов, А.Б. Кабанова. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. 163 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-03848-4. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: <https://urait.ru/bcode/488637> (дата обращения: 25.01.2022).

[6] Базров Б.М. Основы технологии машиностроения: Учебник для вузов. / Б.М. Базров. // 2-е изд. – М.: Машиностроение, 2007. 736 с.:ил.

[7] САПР технологических процессов: учебник для студ.высш.учеб.заведений. / А.И. Кондаков. – М.: Издательский центр «Академия»,2007. 272 с.

[8] Норенков И.П. Информационная поддержка наукоемких изделий. CALS – технологии [Текст]. / И.П. Норенков, П.К. Кузмик. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002.

Bibliography (Transliterated)

[1] Egorova E., Akhmadiev A. Formation of engineering capability matrix of production procedure (2020). / E. Egorova, A. Akhmadiev. // International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. No. 8 (9). No. 258. 6537-6540 pp.

[2] Simonova L. Knowledge acquisition for engineering decisions based on functional relationships (2020). / L. Simonova, E. Egorova, A. Akhmadiev. // International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, No. 8 (6). No. 91. 2774-2778 pp.

[3] Egorova E.I. Representation of information about part on the basis of its engineering features (2019) / E.I. Egorova. // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, No. 8 (12). 4084-4089 pp.

[4] Polymer processing technology. Physical and chemical processes: textbook for universities / M.L. Kerber [and others]; ed. M.L. Kerber. // 2nd ed., corrected. and additional – Moscow: Yurayt Publishing House, 2022. 316 p. – (Higher education). – ISBN 978-5-534-04915-2. – Text: electronic // Educational platform Urayt [website]. [Electronic resource]. – URL: <https://urait.ru/bcode/492744>. (date of access: 25.01.2022).

[5] Fundamentals of automation of technological processes: a textbook for secondary vocational education / A.V. Shchagin, V.I. Demkin, V.Yu. Kononov, A.B. Kabanova. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2022. 163 p. – (Professional education). – ISBN 978-5-534-03848-4. – Text: electronic // Educational platform Urayt [website]. [Electronic resource]. – URL: <https://urait.ru/bcode/488637> (date of access: 01/25/2022).

[6] Bazrov B.M. Fundamentals of mechanical engineering technology: Textbook for universities. / B.M. Bazrov. // 2nd ed. – М.: Mashinostroenie, 2007. 736 p.: ill.

[7] CAD of technological processes: a textbook for students of higher educational institutions. / A.I. Kondakov. – М.: Publishing Center "Academy", 2007. 272 p.

[8] Norenkov I.P. Information support of science-intensive products. CALS – technologies [Text]. / I.P. Norenkov, P.K. Kuzmik. – М.: Bauman Moscow State Technical University, 2002.

© *И.Л. Хисамиев, Е.И. Егорова, В.Н. Иванова, 2022*

Поступила в редакцию 16.01.2022

Принята к публикации 25.01.2022

Для цитирования:

Хисамиев И.Л., Егорова Е.И., Иванова В.Н. Автоматизация процесса вулканизации резинотехнических изделий // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-3(15). С. 69-76. URL: <https://ip-journal.ru/>